

**ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA BOSHQARUV USLUBINI
SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI**

Kazimov Jamshid Shamshidinovich

Qo‘qon DPI Ta‘lim menejmenti kafedrasida o‘qituvchisi PhD

j.kazimov1986@mail.ru +998911447557

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810177>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy yondashuvlar asosida boshqaruv uslubini samaradorligini oshirish texnologiyalari ta'lim sohasida pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologiyalardan, internet axborot ta'lim resurslaridan hamda konferensiya usulidan foydalanish o'quvchilarining olayotgan bilimlarni yuqori saviyada bo'lishida samarali yordam beradi va ularning kelgusida malakali mutaxassislar bo'lib chiqishiga imkoniyat yaratadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy axborot texnologiyalari, mustaqil ta'lim, texnologiyalar

Аннотация. В данной статье использование педагогических и информационно-коммуникационных технологий, информационно-образовательных ресурсов сети Интернет, а также метода конференций в сфере образования для повышения эффективности методов управления на основе современных подходов позволит эффективно помочь студентам иметь высокую успеваемость, уровень знаний и сделать их более квалифицированными в будущем, создает возможность стать экспертами.

Ключевые слова: Современные информационные технологии, независимое образование, технологии.

Abstract. In this state, the use of pedagogic and information-communication technology, information-educational resource sets, the Internet, as well as conference methods and educational spheres for improving the effectiveness of management methods and the basis of modern approaches allow us to effectively help students. uroven znaniy i sdelat ix bolee kvalifitsirovannymi v budushchem, sozdaet vozmojnost stat ekspertami.

Keywords: Sovremennye informatsionnye tehnologii, nezavisimoe obrazovanie, tehnologii.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmonida: xalqaro tajribalarga tayangan holda, oliy ta‘lim standartlarini joriy etish, jumladan, o‘quv fan dasturlarida nazariy bilim olishga yo‘naltirilgan ta‘limdan amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish; oliy ta‘lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo‘shadigan, mehnat bozorida o‘z o‘rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish vazifalari belgilab berildi. “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da esa individual ta‘lim traektoriyalariga asoslangan, talabalarda kreativ fikrlash, amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan o‘quv rejalar ishlab chiqish orqali talabalar qiziqishlari hamda kadrlar buyurtmachilari ehtiyojlariga muvofiq ta‘lim dasturlarini rivojlantirish, ularni tasdiqlash bo‘yicha oliy ta‘lim muassasalariga bosqichma-bosqich akademik mustaqillik berish; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Islohotlar natijasida xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishimiz kerak. Odamlarimiz etarli daromad topishi uchun eng qulay biznes va investitsiya muhitini shakllantirib, yangidan-yangi korxonalar va ish joylarini ko‘paytirishimiz zarur. Bu g‘oyat dolzarb ishlarni o‘zimiz qilmasak,

hech kim bizga chetdan kelib qilib bermaydi. Barchamiz jiplashib, tinimsiz o‘qibo‘rgansak, ishimizni mukammal va unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, o‘zimizni ayamadan oldinga intilsak, albatta, hayotimiz va jamiyatimiz o‘zgaradi”, deb ta’kidlagan

Bugungi kunda faqatgina ma’ruzaga asoslangan an’anaviy darslar vaqti o‘tdi. Axborot oqimi sur’ati tezlashgan bir paytda o‘tilayotgan har bir dars rang-barang bo‘lmasa, o‘quvchi e’tiborini bilimga jalb etish mushkul. Buning uchun o‘qituvchi tinmay izlanishi, ijodkor bo‘lmog‘i darkor. Bunday xolda, ayniqsa darsni o‘yinlar asosida ko‘rish tizimiga asoslanib o‘tish sezilarli samara beradi. Ta’limni boshqarish nazariyasida uning o‘ziga xosligi ma’lum mezonlarga ko‘ra tasniflangan boshqaruvga turli yondashuvlarda namoyon bo‘ladi. Bu yondashuvlar boshqaruv jarayonining mohiyatini belgilab beradi va uning evolyutsiyasini tarixiy-pedagogik tadqiq qilish jarayonida tahlil predmeti bo‘lib xizmat qilishi, ushbu boshqaruvning yetakchi paradigmasini kvalifikatsiya qilish funksiyasini bajarishi mumkin. Shubhasiz, ularning har biri boshqaruvni shakllantirish jarayonida u yoki bu tarixiy bosqichda ma’lum foyda keltirgan.

Zamonaviy yondashuv texnologiyalari asosida ta’lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarish Adabiyotlarda boshqaruv ma’nosini turlicha talqin etiladi, masalan, fransuz olimi A.Fayol boshqarishni kelajakni ko‘ruvchi, tashkilotni idora qiluvchi, faoliyatni tashkillashtiruvchi, faoliyat turlarini muvofiqlashtiruvchi, qaror va buyruqlarning bajarilishini nazorat qiluvchi kuchli qurol deb ataydi . Qator tadqiqotlarda boshqaruv insonlarning xatti-harakatini tartibga keltirish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat sifatida izohlanadi . Ayrim tadqiqotchilar boshqaruvni bir tizimning ikkinchisiga, shaxsning ikkinchi bir shaxsga yoki guruhga ta’sir etishi yoki maqsadga yo‘naltirilgan ta’sir etish, sub’yektning ob’yektga ta’siri natijasida ob’yektning o‘zgarishi, deb ta’riflaydilar. Tadqiqotlarda keltirilishicha, keyingi paytlarda boshqaruv g‘oyalarning rivojlanishi pedagogik menejment muammolarini hal etish bilan bog‘liqdir. Pedagogik menejment atamasi orqali “maqsadga erishish hamda qo‘yilgan vazifalarni bajarishda insoniy, iqtisodiy va samarali yo‘llar bilan insonlarni boshqarish va vositalardan foydalanish” tushuniladi. Demak, ta’lim va tarbiya jarayonlarini boshqarish bir qancha vazifalarning bajarilishini, ya’ni mazkur jarayon ishtirokchilariga zaruriy va yetarli shart-sharoitlarni yaratish, ularning faoliyatini tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish, tahlil qilish va ob’yektiv baholash, shuningdek, mazkur jarayonning samaradorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi vositalarni tanlash, ilmiy-metodik mahsulotlar tayyorlash, yangi pedagogik va axborot texnologiyalari bilan ta’minlash kabi vazifalarni ham amalga oshirishni nazarda tutadi. Demak, o‘qituvchilar nafaqat pedagogik tajribaga, balki ta’lim va tarbiya jarayonlarini boshqarishning funksiya va metodlari, ulardan foydalanish, boshqaruvning mohiyati, rahbarlik uslublari va ulardan foydalanish kabi tushunchalarga ega bo‘lishi muhim.

Ta’lim-tarbiya jarayonini boshqarishni takomillashtirish g‘oyalari tizimini bilish, aniq vaziyatlarda muammolarni hal etish hamda ixtiyoriy pedagogik tizimda ularni qo‘llashning natijalarini oldindan hisobga olishda yordam beradi. Ta’lim va tarbiya jarayonlarida turli vaziyatlarda erishilgan natijalarning samaradorligini tahlil qilish zarur bo‘lib, tahliliy jarayonda vaziyatli yondashuv o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Demak, ta’lim va tarbiya jarayonlarida vujudga kelayotgan vaziyatlarga ko‘ra o‘quvchilar faoliyatini muvofiqlashtirib borish eng samarali usullardan biri hisoblanadi, bunda vaziyatli yondashuv ta’lim va tarbiya jarayonlari samaradorligini aniq vaziyatlarga ko‘ra aniqlashni ko‘zda tutadi. Bizning fikrimizcha, vaziyatli yondashuvning o‘ziga xos jihatlarini quyidagi yo‘nalishlarda ko‘rish mumkin: ta’lim-tarbiya jarayonining vaziyatlarini tahlil qilish asosida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan muammolarni aniqlash; erishiladigan natijalarning samaradorligini turli vaziyatlarga ko‘ra oldindan belgilash.

Aniq vaziyatlarga ko‘ra ta‘lim va tarbiya jarayonlarining samaradorligini ta‘minlash uchun vaziyatli yondashuv texnologiyasini tatbiq etishda: – ta‘lim va tarbiya jarayonlarida vujudga kelayotgan vaziyatlarni o‘rganish, tahlil qilish va ob‘yektiv baholash; – erishish mumkin bo‘lgan natijalarni surunkali vujudga keladigan turli pedagogik vaziyatlarga ko‘ra oldindan belgilash; – ta‘lim va tarbiya jarayonlariga tasir ko‘rsatuvchi omillarni hamda vujudga kelishi mumkin bo‘lgan vaziyatlarni oldindan tasavvur qilish asosida o‘quvchilar faolligini ta‘minlash vositalarini tanlash alohida ahamiyatga ega. Ta‘lim va tarbiya jarayonlarida jalb etiladigan sarf-xarajatlar, ya‘ni vaqt, ortiqcha mehnat, qo‘shimcha metodik mahsulotlar va vositalarning me‘yordan ortmasligini ta‘minlovchi mavjud vaziyatlar va shartsharoitlarni vujudga keltirishda muvofiqlashtirilgan yondashuv texnologiyalarini tatbiq etish o‘ziga xos ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ta‘lim va tarbiya jarayonlarida jalb etiladigan sarf-xarajatlar, ya‘ni vaqt, ortiqcha mehnat, qo‘shimcha metodik mahsulotlar va vositalarning me‘yordan ortmasligini ta‘minlovchi mavjud vaziyatlar va shartsharoitlarni vujudga keltirishda muvofiqlashtirilgan yondashuv 58 texnologiyalarini tatbiq etish o‘ziga xos ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Bunday texnologiyalarning amaliyotga tatbiq etilishi ta‘lim va tarbiya jarayonlarida sarf etiladigan mehnat va vaqtni iqtisod qilishga xizmat qiladi hamda ta‘lim va tarbiya jarayonlarida faqat o‘qituvchining o‘zi harakat qilishini bartaraf etish asosida o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etishga imkoniyat yaratiladi. Demak, ta‘lim va tarbiya jarayonlariga yana bir yondashuv, ya‘ni o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etishga xizmat qiluvchi ijodiy yondashuv tatbiq etiladi. Ta‘lim va tarbiya jarayonlarida maqsadlarni aniqlashtirish, o‘rganiladigan ob‘yekttni tanlash, maqsadga erishish uchun eng qulay bo‘lgan vositalarni aniqlash, ko‘zlangan natijalarning samaradorligini belgilash ko‘rsatkichlari va usullarini tanlash boshqaruvning ijodiy yo‘nalishlari hisoblanadi. UO‘TMning mustaqilligining kengayishi ta‘lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarish texnologiyalarini tanlashda, UO‘TMni boshqarishda hududiy va boshqa rivojlanish dasturlari hamda samaradorlikni ta‘minlash taktikasi va strategiyasini ishlab chiqish jarayonlarida o‘qituvchilar ham to‘liq ishtirok etish imkoniyatlarini taqdim etdi. Ya‘ni, UO‘TMning mustaqilligining kengayishi hududiy ehtiyojlar va mavjud shart-sharoitlarga ko‘ra faoliyatni muvofiqlashtirishda hududiy yondashuvni tatbiq etishga keng imkoniyatlar yaratdi. Ya.A.Polunin, N.D.Malaxov va boshqalarning ilmiy ishlarida hududiy yondashuv asosidagi boshqaruv g‘oyalari bo‘yicha ilmiy tushunchalarning zaruriyati e‘tirof etilgan. Ta‘lim va tarbiya jarayonlarini ehtiyojlarga ko‘ra muvofiqlashtirish muammolarini tadqiq qilishda tarixiy-madaniy, tabiiy-geografik, ijtimoiy-demografik, ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘muriy-siyosiy va boshqa tushunchalarning hududiy boshqaruvning o‘ziga xos xususiyatini aniqlashdagi ahamiyati S.A.Gilmanov va V.I.Zagvyazinskiylar tomonidan asoslangan.

REFERENCES

1. O‘bekiston_Respublikasi_Prezidenti_Shavkat_Mirzиеvning_Oliy_Majlisga_murojaatnoma si (2020_yil_24_yanvar)1.
2. Xudoyberdiyevich, X. B. (2022, April). YANGI RENESSANS SHAROITIDA PEDAGOGIKA TA‘LIM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI. In E Conference Zone (pp. 67-70).
3. Sayibova, Z. Y. (2023). INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TA‘LIM SOHASIDAGI O‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(3), 829-834.

4. Salayeva, M., & Shayunusova, F. (2023). RENESSANS DAVRLARI NAMOYONDALARINING DUNYO TAMADDUNI RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASLARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(20).
5. Solidjonov, D. (2021). TA'LIMNING RIVOJLANISHI UCHUN DIGITAL LEARNING KONSPEKSIYASINING TENDENTSIYALARI. Scienceweb academic papers collection.
6. Rakhmonova Manzura Shokirovna. (2023). ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1041–1044. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5969>
7. Rahmonova Manzura Shokirova. (2023). Inson kapitalini rivojlantirishning menejmenti yo'nalishlari. Open Academia: Journal of Scholarly Research, 1(6), 1–5. Retrieved from <https://academiaone.org/index.php/4/article/view/209>
8. Rahmonova, M. (2023). THE UNDERSTANDING OF HUMAN CAPITAL INDEX AND ANALYSIS OF ITS SITUATION IN UZBEKISTAN. Interpretation and researches, 1.
9. Kurbanov, M. U. (2023). Improving School Management By Effectively Managing The Pedagogical Community. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 18, 190-194.
10. M. U. Kurbanov. (2023). ANALYSIS OF THE FUNCTIONS OF THE PEDAGOGICAL TEAM. Conferencea, 14–18. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2945>